

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ РОБСОНА ДЛЯ ПОИСКА ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ АБДОМИНАЛЬНОГО РОДРАЗРЕШЕНИЯ

Абдуганиева Хилола,

**магистр Самаркандского государственного
медицинского университета**

Самиева Гулноза Уткуровна,

**д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932058>

Актуальность. Кесарево сечение (КС) — самая распространенная акушерская операция, выполняемая в мире. В последние десятилетия заболеваемость КС во всем мире неуклонно растет. Показатели КС показывают большие различия между странами мира, от 0,4 до 40 процентов. В настоящее время ВОЗ и Международная федерация гинекологии и акушерства (FIGO) рекомендуют систему классификации десяти групп Робсона в качестве эффективного инструмента мониторинга для сравнения частоты КС в различных акушерских отделениях с течением времени, а также между ними. Эта система использует акушерские характеристики, такие как анамнез, гестационный возраст, предшествующее КС, начало родов (спонтанное или индуцированное), предлежание и количество плодов (одноплодных или многоплодных) для классификации женщин на десять групп. Системы классификации Робсона для КС в медицинских учреждениях может привести к снижению показателей КС.

Целью данного исследования является оценка частоты кесарева сечения и групп с самым высоким риском КС в роддомах города Самарканда с использованием системы классификации Робсона.

Материалы и методы исследования. Всего в исследуемую популяцию вошли 58 женщин, перенесших КС в стационаре с сентября 2021 года по сентября 2022 года. Для всех включенных женщин: материнский анамнез, биоданные, симптоматика, клиническое обследование, исходы ведения, информация, связанная с беременностью (гестационный возраст, предлежание плода, число плодов и начало родов), а также исходы для матери и плода при выписке (осложнения, регистрировали оценку по шкале Апгар через пять минут, массу тела при рождении). Зависимой переменной была классификационная группа Робсона

Результаты и обсуждения. Всего за исследуемый период произошло 58 родов. В целом средний возраст составил $25,47 \pm 4,8$ года, в то время как большинство женщин, 47 (81,0%), были в возрасте от 20 до 35 лет. Большинство женщин, 39 (67,2%) принадлежали к городским районам проживания, 32 (55,2%) были многоплодными, 26 (44,8%) гестационным возрастом от 37-42 недель, 37 (63,8%) в анамнезе кесарева сечения и 54 (93,1%) имели головное предлежание плода

Распределение всех родов, осуществленных за исследуемый период, по классификации Робсона показало что, большинство больных, 29 (50%), оказались из 10-й группы. Группа 5 и группа 1 были 2-й и 3-й по частоте, на них приходилось 8 (13,7%) и 6 (10,3%) случаев соответственно. Предшествующее кесарево сечение (20,7%) и дистресс плода (18,9%) оказались наиболее распространенными показаниями.

Выводы. В настоящем исследовании 10-я, 5-я и 1-я группы оказались наиболее распространенными группами, на которые пришлось 50%, 13,7% и 10,3% случаев соответственно. Таким образом, мы оценили частоту кесарева сечения согласно рекомендациям ВОЗ по методике Робсона. Нам удалось выявить резерв сокращения частоты кесарева сечения в улучшении применения методов индукции родов и родоусиления, оценки КТГ. Кроме того, мы считаем важным направлением: предоставление возможности самостоятельных родов с рубцом на матке, анализ показаний к плановому кесаревому сечению.

References:

1. Villar, J.; Valladares, E.; Wojdyla, D.; Zavaleta, N.; Carroli, G.; Velazco, A.; Shah, A.; Campodónico, L.; Bataglia, V.; Faundes, A.; et al. WHO 2005 global survey on maternal and perinatal health research group. Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: The 2005 WHO global survey on maternal and perinatal health in Latin America. *Lancet* 2006, 367, 1819–1829.
2. Shah, A.; Fawole, B.; M'imunya, J.M.; Amokrane, F.; Nafiou, I.; Wolomby, J.J.; Mugerwa, K.; Neves, I.; Nguti, R.; Kublickas, M.; et al. Cesarean delivery outcomes from the WHO global survey on maternal and perinatal health in Africa. *Int. J. Gynaecol. Obstet.* 2009, 107, 191–197.
3. Chaves, S.C.; Cecatti, J.G.; Carroli, G.; Lumbiganon, P.; Hogue, C.J.; Mori, R.; Zhang, J.; Jayaratne, K.; Togoobaatar, G.; Pileggi-Castro, C.; et al. Obstetric transition in the World Health Organization Multicountry, Survey on Maternal and Newborn Health: Exploring pathways for maternal mortality reduction. *Revista Panamericana Salud Pública* 2015, 37, 203–210.